

www.esa-conference.ru

Расследование преступлений экстремистской направленности среди молодежи: проблемы и предложения

Коровин Николай Кондратьевич, старший преподаватель;

Чучин Василий Васильевич, старший преподаватель;

Абдуллаева Лейла Насир Кызы, студент

Сибирский университет потребительской кооперации (г. Новосибирск)

Аннотация. В статье рассматриваются элементы криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности среди молодежи, предлагается программа расследования.

Ключевые слова: экстремизм, радикализм, терроризм, методика расследования преступлений.

Annotation. The article discusses the elements of the forensic characterization of extremist crimes among young people; an investigation program is proposed.

Keywords: extremism, radicalism, terrorism, crime investigation techniques.

В современной действительности наряду с проведением экстремистских акций и митингов достаточно много совершается преступлений экстремистской направленности. В связи с развитием информационных технологий, особенно с использованием сети Интернет, появляются новые способы совершения преступлений, что становится государственной проблемой, так как существует реальная угроза национальной безопасности государства, конституционным правам и свободы граждан.

Согласно словаря С.И. Ожегова: «экстремизм (от латинского *extremus* крайний) - приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике)»[3].

В соответствии со ст. 282 УК РФ экстремизм это: «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»[4].

В основе методики расследования преступлений одним из структурных элементов лежит криминалистическая характеристика, значение которой является изучение, используя судебную практику, опыт расследования данных видов преступлений, сопоставляя с имеющимися данными по конкретному преступлению, выдвигая наиболее вероятную версию по установлению, задержанию и доказыванию подозреваемых. Среди элементов криминалистической характеристики в первую очередь следует рассмотреть:

- время, место, способ совершения, обстановка, следы;
- характеристика личности потерпевшего;
- характеристика личности преступника;
- умысел, причинно-следственная связь и др.

В ходе расследования преступлений рассматриваемой категории необходимо установить мотив. Установление мотива совершения преступления дает возможность изучить личность преступника. Преступления экстремистской направленности могут совершаться по различным причинам: экономическим, политическим, религиозным, социальным, психологическим и др. А именно, конкуренция на рынке

труда, организация «оранжевых» революций, нарушение общественного порядка и правил поведения в обществе, месть за ранее причиненные правонарушения со стороны лиц другой национальности, религиозные идеи экстремистского характера и др.

Преступления экстремистской направленности как правило совершаются в одиночку или в составе группы, среди которых могут быть рядовые исполнители, выполняющие роль хулиганов, участников массовых беспорядков, второстепенные исполнители, как правило лица несущие транспаранты, охрану, наблюдение за обстановкой, координаторы, лидеры, организаторы, спонсоры и другие [1]. В зависимости от причины и занимаемого места в иерархии это могут быть лица преимущественно в возрасте до 30-35 лет, мигранты или коренное население, учащиеся средних и высших учебных заведений, рабочая молодежь, иногда в состоянии опьянения, в большинстве случаев состоящие в неформальных группах экстремистского характера. В группе человек чувствует себя уверенным, защищенным, тем самым самоутверждая себя в обществе, при этом как правило отсутствуют общечеловеческие и моральные ценности.

Руководящий состав группы как правило представляют лица более старшего возраста, с высоким уровнем образования, иногда, осужденные за совершение должностных и экономических преступлений, а также экстремистской направленности, политические деятели, готовые устанавливать контакты с экстремистами и обеспечивать им политическое прикрытие в обмен на создание желательного климата в обществе. Организованные группы обладают высоким уровнем конспирации, иерархией, распределением обязанностей и др. Мы должны понимать, что преступник и потерпевший взаимосвязаны, это их принадлежность к разным расам, национальностям, религиозным течениям или идеологии.

Одной из составляющих криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности является время и место, это общественные помещения или места общего пользования. Преступления экстремистской направленности совершаются в дневное время, перед началом рабочего времени или в вечернее время, а также в выходные дни, приуроченные с празднованием каких либо событий с целью обеспечения численности участвующих в

экстремистских мероприятиях, при использовании сетей Интернет возможно в ночное время.

На подготовительной стадии при совершении преступления экстремистской направленности преступники определяют дату, производят мобилизацию актива, определяют союзников для поддержки своей деятельности, обеспечивают информационную поддержку с использованием громкоговорящей аппаратуры и средств массовой информации. Принимают меры к распространению агитационных экстремистских материалов посредством передачи листовок, устной агитации для участия в уличных экстремистских акциях в форме пикета, митинга, демонстрации, шествия. Помимо совершения преступлений экстремистской направленности совершаются иные преступления, такие как хулиганство, кражи, грабежи, разбои, нанесение телесных повреждений, похищение человека, убийство, изнасилования, незаконный оборот оружия и наркотических средств, при этом могут применяться различные орудия преступления, такие как биты, палки, ножи, зажигательные смеси, огнестрельное оружие и др. Совершаются преступления путем публичного выступления или распространение экстремистских публикаций, фото- и видеоматериалов, видеоотчетов, спам-рассылок, пропаганды и навязывания идей ненависти и вражды, сфальсифицированной информации в прессе, по телевидению, в Интернете.

Расследование преступления начинается как правило с обнаружения признаков преступления и в зависимости от способа, времени и места совершения преступления с осмотра места происшествия, задержания, и иных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Тактические особенности осмотра места происшествия заключаются в применении следующих тактических приемов: подготовительный этап, оказание помощи потерпевшему при необходимости, фиксация обстановки, определение не месте предметов, орудий преступления: ножи, бита, арматура, следов рук, ног, обуви, орудий преступления. Можно обнаружить кровь, микрообъекты, фразы национального или расового характера, нарисованная свастика и т.д. По обнаруженным вещественным доказательствам можно выяснить обстоятельства совершения преступления, определить пути подхода и отхода лиц, совершивших преступление, определить круг лиц свидетелей и очевидцев, выдвинуть криминалистические версии, назначить и провести судебные экспертизы. Если преступление совершено с исполь-

зованием сети Интернет, то здесь имеются свои особенности, а это осмотр компьютера, переписки в социальных сетях, на интернет порталах, в электронной почте и др., при этом следует установить IP адрес, интернет провайдера, произвести фиксацию электронной информации, назначить компьютерно-технические экспертизы, а также судебно-медицинская, медико-трасологическая, биологическая, психиатрическая, трасологическая, баллистическая, почерковедческая, автороведческая, фоноскопическая, религиоведческая, политологическая, лингвистическая, филологическая, социологическая, философская, психологическая и др.

В целях своевременного назначения и производства экспертиз следователю предлагается перед назначением экспертизы проводить консультацию со специалистами по определению правильности формулировки вопросов, подлежащих разрешению экспертом и их компетентности.

Одним из распространенных следственных действий является допрос потерпевшего, очевидцев и лиц, обладающих информацией о личности преступника, при этом в целях фиксации доказательственной информации рекомендуется использовать криминалистическую видеозапись [2, с. 64].

При расследовании преступлений экстремистской направленности производится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, таких как наблюдение, обследование территории, наведение справок, проверка по криминалистическим учетам и др. Далее после задержания производится личный обыск, освидетельствование, допрос подозреваемого, предъявление для опознания, обыск по месту жительства, назначение и производство экспертиз, очная ставка, проверка показаний на месте и др.

Таким образом, при расследовании преступлений экстремистской направленности рекомендуется использовать элементы криминалистической характеристики, складывающиеся на основе расследования предыдущих преступлений данного вида, во взаимодействии с экспертно-криминалистическими и оперативно-розыскными подразделениями с использованием современных телекоммуникационных, информационных и иных технических средств в кратчайшие сроки приступать к производству оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в первую очередь направленные на предупреждение и выявление преступлений экстремистской направленности, в дальнейшем задержании и доказывании вины подозреваемых.

Литература:

1. Авласенко В.А. Личность преступника - члена религиозных сект: криминологический и психологический анализ // Юридическая психология. 2011. № 4. С. 30 – 33.
2. Коровин Н.К. Особенности тактики допроса с применением криминалистической видеозаписи в уголовном судопроизводстве. В сборнике: Перспективные разработки науки и техники 2011=Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011. Материалы VII Международной научно-практической конференции. 2011. С. 63-64.
3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Мир и образование, – 2018. – 736 с.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. ИПП «Гарант». Режим доступа: <http://base.garant.ru/10108000/34cf1a95f263311c1d1e79d6d700631d/> (дата обращения: 25.06.2019).